

TA 29/ 1998d

Technology Assessment

beim Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat

PubliForum "Strom und Gesellschaft"

15. - 18. Mai 1998 in Bern

Bericht des Bürgerpanels

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. PubliForum Strom und Gesellschaft: eine neue Sicht der Dinge	5
1.1. Was soll das PubliForum "Strom und Gesellschaft"?	5
1.2. Worum geht es?	6
1.3. Die wichtigsten Etappen des PubliForum "Strom und Gesellschaft"	6
1.4. Bilanz und Ausblick	8
2. Das Bürgerpanel	11
3. Bericht des Bürgerpanels	13
3.1. Vorbemerkung	13
3.2. Fazit	14
3.3. Strom und Umwelt	16
3.4. Entsorgung radioaktiver Abfälle	18
3.5. Ethik	20
3.6. Sparmassnahmen	22
3.7. Erneuerbare und alternative Energien	25
3.8. Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes	29
3.9. Externe Kosten	31
3.10. Lenkungsabgaben und Energiesteuer	34
3.11. Internationale Koordination	36
4. Programm	39
5. Die befragten Experten	43
6. Begleitgruppe, Organisatoren und Evaluatoren	45
7. PubliForum-Lied	47

Vorwort

von Klaus Hug (Präsident des TA-Leitungsausschusses)

Das erste schweizerische PubliForum hat ein beträchtliches Echo ausgelöst - in den Medien, vor allem aber bei allen Beteiligten. Mit unerwartetem Engagement, ja mit Begeisterung haben vorab die Bürgerinnen und Bürger, aber auch alle, die in der Begleitgruppe, im Vorbereitungsteam oder als Gäste mitgewirkt haben, dem Ereignis ihre Zeit und Energie geschenkt. Dabei darf man fürwahr von einem Abenteuer und Wagnis sprechen, war doch im voraus keineswegs klar, dass das Bürgerpanel zum Erfolg führen würde.

Hier liegt nun das erste Resultat dreier intensiver Wochenenden vor, der Bericht des Bürgerpanels zum Thema "Strom und Gesellschaft". 27 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes halten darin fest, wie sie die Zukunft unserer Stromversorgung sehen. Es wird nach Lösungen gesucht, ohne Anspruch zu erheben, die alleinrichtigen Rezepte gefunden zu haben. Die Vorschläge entspringen der Beurteilung, wie sie das querschnittsmässig zusammengesetzte Panel sozusagen als Stimme des Volkes vorgenommen hat, und gibt seinen Befürchtungen und Sorgen, aber auch Ideen und Wünschen Ausdruck.

Der TA-Leitungsausschuss ist erfreut über das Gelingen dieses ersten gesamtschweizerischen Panels und sieht sich bestärkt in der Meinung, PubliForen könnten künftig spürbar dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Technik und Bürgerinnen und Bürger zu entkrampfen und zu versachlichen.

1. PubliForum Strom und Gesellschaft: eine neue Sicht der Dinge

Einleitung des TA-Programms

1.1. Was soll das PubliForum "Strom und Gesellschaft"?

Die energiepolitische Zukunft findet statt, und sie wird heute gemacht, irgendwo auf dem schmalen Grat zwischen gestern und morgen. Neuartige Forschungsarbeiten sind im Gang, die auf vielversprechende technologische Entwicklungen hinzielen. Der Wandel, der mit der Globalisierung und der marktwirtschaftlichen Liberalisierung einhergeht, weckt zahlreiche Hoffnungen, aber auch grosse Unsicherheit. Das politische Spiel wird immer vielschichtiger: mehrere Gesetze werden gegenwärtig diskutiert und sind in Vorbereitung (Energiegesetz, CO₂-Gesetz, Kernenergiegesetz, ökologische Steuerreform). Ausserdem soll der Souverän in den kommenden Jahren über verschiedene Initiativen abstimmen (Energie-Umwelt-Initiative, Solarinitiative, Moratorium plus, Ausstieg aus der Kernenergie).

Indem es rund dreissig Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Schweiz am "runden Tisch" zusammenbrachte, sucht das PubliForum "Strom und Gesellschaft" eine neue Dimension in die gegenwärtig laufenden Debatten einzubringen, die nur allzu oft ausschliesslich durch Zahlen, Fakten und durch die Interessenlagen der betroffenen Parteien geprägt sind. Im Lauf mehrerer arbeitsintensiver Tage erhielten die am PubliForum "Strom und Gesellschaft" teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, ihre alltäglichen Erfahrungen, ihre Besorgnis und ihre Erwartungen einzubringen, auf dass diese in die künftige schweizerische Energiepolitik einflüsse. Ausserdem sollten die Diskussionen, die zwischen den Fachleuten und den Bürgern stattgefunden haben und die dem vorliegenden Bericht Grundlage waren, einen Beitrag zu einer öffentlichen und offenen Debatte über eine zukunftsfähige Stromversorgung leisten.

1.2. Worum geht es?

Das vom TA-Programm Schweiz organisierte PubliForum folgt dem Modell der "Konsens-Konferenzen", wie es in Dänemark ausgearbeitet und später von mehreren europäischen Ländern (unter anderen den Niederlanden, Grossbritannien und Norwegen) übernommen wurde. In diesem Sinne stellt das PubliForum "Strom und Gesellschaft" die erste je in der Schweiz durchgeführte Konsens-Konferenz dar.

Das Instrument der Konsens-Konferenz wurde entwickelt, um einer breiteren Öffentlichkeit die Teilnahme an technologiepolitischen Entscheidungen zu ermöglichen. Es wurde bis jetzt insbesondere im Hinblick auf Fragen rund um die Bio- und Gentechnologie angewandt. Die Konsens-Konferenz eröffnet ausserdem vielversprechende Perspektiven, um die demokratische Debatte in technischen Belangen wiederzubeleben.

Das Verfahren beruht darauf, dass eine Gruppe von nicht speziell geschulten Bürgerinnen und Bürgern verschiedene Experten, die sie vorgängig selber ausgewählt haben, mit Fragen zu umstrittenen technologischen Themen konfrontiert. Anschliessend fasst die Bürgergruppe ihre hauptsächlichen Folgerungen und Empfehlungen in einem Bericht zusammen, der dem Parlament, den Entscheidungstragenden in Politik und Verwaltung, den verschiedenen betroffenen Interessensgruppen und den Medien vorgelegt wird. Da uns die technologischen Entwicklungen vor Herausforderungen stellen, die über rein wissenschaftliche Erwägungen hinausgehen, wird der Begriff des "Experten" weit gefasst: jede Person, die sich aus einem wissenschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Standpunkt mit dem Thema befasst, das zur Diskussion steht, kann als Experte hinzugezogen werden.

1.3. Die wichtigsten Etappen des PubliForum "Strom und Gesellschaft"

Das PubliForum stellt den Höhepunkt einer nahezu einjährigen Vorbereitungszeit dar, die das TA-Programm benötigte, um die erforderlichen Elemente für eine Debatte zwischen Bürgern und Experten zusammenzustellen, die diesen Namen auch wirklich verdient.

In einem ersten Schritt wurde eine Begleitgruppe zusammengestellt, die der TA-Geschäftsstelle in ihren Aktivitäten beistehen sollte. Damit garantierten Fachleute für Energiefragen, Vertreter von Interessensgruppen und Spezialisten für sogenannte partizipative Verfahren für die sachgerechte Durchführung des PubliForum. So ist zum

Beispiel die eigentliche Form des PubliForum, insbesondere die den Bürgerinnen und Bürgern zugestandene Freiheit bei der Gestaltung der Debatten und des Berichtes, ein Ergebnis der intensiven Diskussionen innerhalb dieser Begleitgruppe, wie auch das Verfahren zur Bürgerauswahl.

Es wurden grosse Anstrengungen unternommen, um den am PubliForum teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern eine möglichst umfassende Expertenliste vorzulegen, die es ihnen gestattete, Fachleute auszuwählen, die sowohl aus dem wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Bereich stammen, als auch den Behörden oder Interessengruppen angehören. Mehrere hundert Experten aus der Schweiz wurden angeschrieben, zusätzlich wurde auch nach Fachleuten aus dem Ausland gesucht. Für jede Fachperson, die sich zur Teilnahme am PubliForum bereit erklärte, wurde ein kurzes Profil zusammengestellt, um den Bürgerinnen und Bürgern die Auswahl zu erleichtern.

Die Auswahl der am PubliForum teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger wurde zeitlich parallel mit der Suche nach Experten geführt. Potentielle Kandidaten wurden im Rahmen einer Meinungsumfrage und mit Zeitungsinseraten rekrutiert. Unter den sechzig Anmeldungen, die bei der TA-Geschäftsstelle eintrafen, wurden siebenundzwanzig Personen ausgewählt, so dass ein Panel zusammengestellt werden konnte, das im Hinblick auf das Alter, die Sprache, das Geschlecht und den Beruf der Teilnehmenden ausgewogen war.

Nach dem Vorbild der zuvor im Ausland durchgeführten Konsens-Konferenzen machten sich die am PubliForum Teilnehmenden vorgängig dank einer Dokumentation, welche von der Begleitgruppe abgesegnet wurde, mit den wichtigsten energiepolitischen Tatsachen und Knackpunkten vertraut. Anschliessend erhielt das Bürgerpanel Gelegenheit, seine Kenntnisse an zwei Vorbereitungswochenenden zu vertiefen, während derer es ausserdem rund zwanzig Experten auswählte und die Fragen ausarbeitete, die sie diesen vorzulegen wünschte.

Die hauptsächlichen Feststellungen und Empfehlungen der am PubliForum teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sind nun im vorliegenden Bericht zusammengefasst. Grundlage dafür bildeten die von den Experten vorgebrachten Antworten und die persönlichen Erfahrungen und Hoffnungen der Bürger. Der Bericht entstand völlig unabhängig, und die meisten der darin geäusserten Ansichten und Vorschläge werden vom ganzen Bürgerpanel geteilt. Es geht in keiner Weise darum, eine abschliessende Debatte zu führen, sondern die durch das PubliForum ausgelöste Diskussion sollte sich in interessierten Kreisen und in der Öffentlichkeit weiterziehen können.

Sämtliche Diskussionen, die im Rahmen des PubliForum stattgefunden haben, wurden von einem professionellen Mediator moderiert. Seine hauptsächliche Aufgabe war es

sicherzustellen, dass der Dialog frei, ohne äussere Beeinflussung und unter Bedingungen vonstatten ging, die es ermöglichten, jeden Standpunkt zur Sprache zu bringen. Die Probleme, die in der Zusammenarbeit zwischen Personen aus den verschiedenen Sprachräumen der Schweiz hätten entstehen können, wurden dank der wertvollen Unterstützung von Dolmetschern und, bei der Redaktion des Schlussberichts, von Übersetzerinnen überwunden.

1.4. Bilanz und Ausblick

Das PubliForum wird von einer Drittpartei evaluiert, um festzustellen, ob der Dialog zwischen Bürgern und Experten auf einer transparenten und ehrlichen Basis stattgefunden hat und ob der Prozess den Erwartungen der Organisatoren entsprochen hat. Beim Rückblick auf das Geleistete sind wir stolz, feststellen zu können, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst waren. Obwohl eine Gruppe von siebenundzwanzig Bürgerinnen und Bürgern nicht in Anspruch nehmen kann, die ganze Schweizer Bevölkerung in einem statistischen Sinne zu repräsentieren, waren wir überrascht vom Reichtum und der Vielfalt der im Bürgerpanel vertretenen Horizonte. Wir waren ebenfalls beeindruckt vom grossen Einsatz der Teilnehmenden, die unentgeltlich drei arbeitsintensive Wochenende dem PubliForum geopfert haben.

Ausserdem waren die Bürgerinnen und Bürger trotz der Komplexität des behandelten Themas durchaus in der Lage, die brennendsten Problemfelder zu erkennen und vor allem auch eigene Beurteilungen und Empfehlungen zu formulieren, die in ihrer Vielschichtigkeit der behandelten Sachlage angemessen waren.

Schliesslich bestärkte uns das PubliForum in der Absicht, Räume des Dialogs zwischen Experten und "einfachen" Bürgern zu schaffen und zu vermehren. Einerseits gestatteten es die am PubliForum anwesenden Fachleute den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Ansichten zu begründen, was gewisse, vielleicht etwas zu vereinfachte oder hastige Urteile verhinderte. Andererseits wurden die Experten dazu gezwungen, bei ihren Überlegungen den Befürchtungen und Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung zu tragen, denen es ihrerseits ein grosses Anliegen ist, eine den kommenden Generationen würdige Umwelt zu hinterlassen, die aber auch ihre Interessen als Konsumenten und als Werktätige gewahrt haben wollen.

Das PubliForum stellt einen ersten Schritt hin zur Annäherung dieser allzu weit auseinander liegenden Welten dar, und wir hoffen, dass die Zukunft weitere Dialoge, weiteren Austausch bringen wird, um damit zur Demokratisierung der Diskussionen rund um die Wahl und die Gestaltung von Technik und Wissenschaft beizutragen.

Das Bürgerpanel

2. Das Bürgerpanel

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Ort</i>	<i>Alter</i>	<i>Beschäftigung</i>
Bamert	Markus	Schübelbach-Bern	33	Möbelschreiner, z.Z. in Ausbildung
Bippert	Jean-François	La Chaux-de-Fonds	62	Rentner
Brändle-Brauchle	Rita	Jona	56	Hausfrau, kfm. Angestellte
Caratsch	Marie-Theres	Schwyz	34	Architektin
Cherpillod	Lotty	Cortébert	60	Hausfrau
Eggenberger	Hans	Buchs	73	Rentner
Fedier	Patrizia	Zürich	70	Körpertherapeutin
Forrer	Athit	Riedwil	17	Kaufmännischer Lehrling
Habenicht	Martin	Kerzers	33	El.-Ing.HTL
Köpfer	Rolf	Thalwil	48	Dipl.-Kaufmann (Private-Coach)
Kurmann	Carlo	Gordola	46	Architekt STS
Mabillard	Pierrette	Chippis	50	Sachbearbeiterin
Marcos	Luis	Eclépens	27	Architekt

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Ort</i>	<i>Alter</i>	<i>Beschäftigung</i>
Mettier	Thomas	Zürich	26	dipl. Natw. ETH
Möhl	Margareta	Bern	43	Sekretärin
Oggier	Jean-Marie	Genève	45	Kaufm. Angestellter
Paloschi	Pierluigi Gianbattista	Berne	60	Professioneller freier Journalist (GRJLP)
Perret-Moser	Maryse-A.	La Chaux-de-Fonds	64	Interkulturelle Verantwortliche (Rentnerin)
Putschkar	Pierre	Cortailod	52	IV-Rentner (ex. Flugzeugmechaniker)
Schalit	Tobias	Burgdorf	21	Seminarist
Scollo	Valérie Elena	Genève	20	Studentin
Stutz	Lydia	Schaffhausen	65	Hebamme/Rentnerin
Trüssel	Peter	Bern	57	Bundesbeamter
Walpen	Alexandra	Bern	22	Studentin HSL
Wasem	Werner	Walliswil b. W.	38	Ausbildungsleiter
Wintsch	Erich	Oberwil-Lieli	48	selbst. Unternehmensberater
Zanetti	Giancarla	Bern	39	zwischenzeitlich Comics-Zeichnerin, Redaktorin-Sprecherin, stellenlos

3. Bericht des Bürgerpanels

3.1. Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht erhebt nicht den Anspruch, eine Lösung zum Thema "Strom und Gesellschaft" zu präsentieren. Er widerspiegelt die Wünsche, Befürchtungen und Vorstellungen des BürgerInnenpanels. Unsere aufgeworfenen Fragen behandeln auch nur einen Teil dieses komplexen Themenbereichs. Zudem war es uns in all den intensiven Diskussionen und auch nach den Expertenbefragungen natürlich nicht möglich, in allen Fragen einen Konsens zu finden. Insbesondere konnte sich zum Thema "Lenkungsabgabe" eine kleine Minderheit der TeilnehmerInnen nicht mit den vorgelegten Empfehlungen identifizieren. Sie sind der Meinung, dass in einer rezessionsgezeichneten Wirtschaft die Erhöhung von Produktpreisen durch eine zusätzliche Steuer nicht tragbar ist.

3.2. Fazit

Grundsätzlich ist es unser Anliegen, in Zukunft den notwendigen Strombedarf nachhaltig abzudecken. "Nachhaltig" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen nicht durch weitere problematische Abfälle und klimafährdende Abgase beeinträchtigt werden.

Da die Kernenergie die Kriterien der Nachhaltigkeit unseres Erachtens nicht erfüllt, streben wir einen möglichst raschen Ausstieg an. Aber auch Energien aus fossilen Quellen genügen diesen Kriterien nicht, so dass zwei Hauptstossrichtungen zur Deckung des zukünftigen Strombedarfs übrig bleiben:

- Ausbau der erneuerbaren Energieträger (inkl. Wasserkraft)
- Generelles Stromsparen und optimale Verwendung der elektrischen Energie

Die bevorstehende Liberalisierung kann über die damit verbundene Wahlfreiheit ein wichtiges Anreizsystem für diese Zielsetzungen schaffen, allerdings nur im Zusammenhang mit einer vollständigen Kostenwahrheit und Transparenz. Da sich die externen Kosten auf absehbare Zeit nicht in den Preisen widerspiegeln, wird die gleichzeitige Einführung einer Lenkungsabgabe mit der Liberalisierung unabdingbar.

Die resultierende Preisstruktur genügt als Anreiz nicht allein, damit die zusätzlichen erneuerbaren Energien rasch genug den erwünschten Anteil an der Stromversorgung sicherstellen können, so dass diese gezielt gefördert werden müssen. Verschiedene technische Lösungen sind zum heutigen Zeitpunkt bereits bekannt, befinden sich allerdings in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung. Es fehlt jedoch der politische Wille, ihnen zum raschen Durchbruch zu verhelfen. Hier kann jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin einen Beitrag leisten.

Auch beim Stromsparen sind wir alle mit unserer Eigenverantwortung und Initiative gefordert, um die grossen, bereits vorhandenen Sparpotentiale auch auszuschöpfen. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn offen informiert und ein ehrlicher Dialog von allen Seiten geführt wird.

Wir sind uns bewusst, dass wir einen langen, steinigen Weg vor uns haben, um das Ziel der vollständig nachhaltigen Stromversorgung zu erreichen. Da keine Abkürzungen in Sicht sind, ist es uns wichtig, dass wir uns sofort auf den Weg machen - der vorliegende Bericht ist ein erster Schritt auf dieses Ziel hin.

Das Bürgerpanel hört die Experten im Nationalratssaal an

3.3. Strom und Umwelt

3.3.1. Frage

Wer gewährleistet eine "intakte" Umwelt in bezug auf die Risiken der Stromerzeugung? Welche Mittel (Finanzen, Steuerungsinstrumente, Gesetze etc.) stehen zur Verfügung, um die "intakte" Umwelt zu garantieren?

3.3.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Chaim Nissim (Contratom, Grüne Partei)
- Silva Semadeni (Nationalrätin SP)

3.3.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Unabhängig vom Menschen befindet sich die Natur in einem ständigen Entwicklungsprozess, der zu verschiedenen Zeiten verschiedene Umweltzustände verursacht. Darum sollte eher von nachhaltiger Entwicklung als von "intakter" Umwelt gesprochen werden.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation gedeckt werden, ohne die Chancen der zukünftigen Generationen aufs Spiel zu setzen. Obwohl der Treibhauseffekt auf Kosten der künftigen Generationen geht, ist die Kernenergie wegen der ungelösten Probleme der Endlagerung keine Alternative. Eine wirkliche Alternative wäre die Förderung erneuerbarer Energien, die durch Lenkungsabgaben verbilligt werden könnten.

Folgende Mittel stehen zur Verfügung, um diese nachhaltige Entwicklung im Bereich der Stromerzeugung zu erreichen:

- Rechtliche Grundlagen: z.B. Energieartikel, Umweltschutzgesetz, Gewässerschutzgesetz, Atomartikel, etc. Zuständig für die Minimierung der

Risiken sind Bundesrat und Parlament, der Vollzug liegt bei den Gemeinden, Kantonen und beim Bund. Wichtige Instrumente sind die Umweltverträglichkeitsprüfung, das Beschwerderecht der Umweltverbände sowie die Volksrechte (Initiative und Referendum).

- BürgerInnenbewegungen (z.B. Petitionen).
- Marktwirtschaftliche Instrumente: Wichtig sind Kostenwahrheit, Lenkungsabgaben und Markttransparenz, z.B. durch Gütezeichen.

3.3.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Die von den ExpertInnen angeführten Steuerungsinstrumente der Politik sind wichtig. Dies enthebt uns aber nicht von der Eigenverantwortung:

- Die BürgerInnen haben durch ein bewusstes Konsumverhalten viel in der Hand.
- Die Verantwortung im Bereich des politischen Engagements in Umweltfragen und beim Abstimmungsverhalten muss wahrgenommen werden.

Wir fordern dazu gezielte und transparente Informationen auch von Seiten der PolitikerInnen.

Ebenso fordern wir von der Wirtschaft, dass sie ihre besondere Verantwortung wahrnimmt, z.B. vermehrte energieeffiziente Investitionen. Im Bereich Konsum erwarten wir mehr Transparenz z.B. durch Gütezeichen. Hier wären auch Konsumentenschutzorganisationen gefordert.

Für vieles gibt es noch keine Lösung. Wir brauchen mutige BürgerInnen.

3.4. Entsorgung radioaktiver Abfälle

3.4.1. Frage

Wie sicher und verantwortungsvoll wird die Entsorgung der radioaktiven Abfälle und der später stillgelegten Kernkraftwerke gehandhabt? Wie können die Bürgerinnen und Bürger zu einer Lösung beitragen?

3.4.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Naegelin Roland (Präsident eidgenössische Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen)
- Zuidema Piet (Nagra, Abteilungsleiter Nukleartechnik und Sicherheit)

3.4.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Das Schadenpotential der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist geringer als beim Betrieb eines Kernkraftwerks. Im schlimmsten Fall kommt es zu lokalen Effekten, aber nicht zu einer Katastrophe. Das Risiko lokaler Effekte ist aber sehr gering.

Die Endlagerung ist wissenschaftlich gelöst, die Bestimmung eines Standortes ist ein rein politisches Problem. Gegen den Willen der Bevölkerung kann kein Endlager gebaut werden. Ein Standort muss von den BürgerInnen mitgetragen werden, was kollektives Denken voraussetzt.

Nach Angaben eines Experten sind die Kosten der Entsorgung gedeckt und in den Strompreisen inbegriffen. Nach einer anderen Expertenmeinung trifft dies nur bei optimalen Bedingungen zu. Heutige Zwischenlager sind sicher, da sie ständig kontrolliert werden.

3.4.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Wir müssen dieses Abfallproblem lösen, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Dazu brauchen wir ein Endlager in der Schweiz.

Wir glauben den Experten, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen ihre Forschungen betreiben und nach grösstmöglicher Sicherheit suchen. Eine absolute Sicherheit kann aber niemals garantiert werden. Das daraus entstehende Unbehagen führt dazu, dass die BürgerInnen das Risiko anders wahrnehmen als die Experten und Widerstand leisten. Hinzu kommt, dass Experten und BürgerInnen verschiedene Sprachen sprechen, und so einander nicht verstehen können/wollen. Die Standortwahl ist unserer Ansicht nach nicht nur ein politisches Problem, sondern es bestehen auch Unterschiede bei der Risikowahrnehmung und der Kommunikation.

Obwohl man die bestehenden Abfälle zur Zeit nicht definitiv lagern kann, werden laufend weitere Abfälle produziert. Aber weil noch kein Ersatz für Kernenergie in Sicht ist, sind wir uns nicht einig, ob dieses Problem durch die vorzeitige Abschaltung der Kernkraftwerke vermindert werden sollte. Auch die Bereitschaft zu allfälligem Verzicht ist unter den BürgerInnen unterschiedlich gross.

Für uns ist es schwer zu beurteilen, ob die Kosten der Entsorgung wirklich vollumfänglich gedeckt sind.

3.5. Ethik

3.5.1. Frage

Muss ein System zur Energieerzeugung und -versorgung nicht einem ethischen Prinzip entsprechen?

3.5.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Jakubec Joel (Präsident Association pour l'appel de Genève APAG)
- Gysler Regula (Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz)

3.5.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Allgemein könnte man die Ethik als "Gesamtheit der sittlichen und moralischen Grundsätze einer Gesellschaft" bezeichnen.

3.5.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Die Ethik ist oft eng mit der Erziehung verbunden und daher facettenreich.

Der Experte verfügt über breitere Sachkenntnisse als der Normalbürger. Dieser Umstand soll für ihn jedoch kein Freibrief sein, sich grössere Freiheiten herauszunehmen und an Stelle der Gesellschaft Entscheidungen zu treffen.

Die Ethik muss durch individuelle Handlungen zu einem integrierten Bestandteil unseres Alltags werden.

Wenn wir umweltgefährdende Abfälle produzieren, müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen und sie bei uns lagern.

"Primum nil nocere"

Reichtum (eines Landes oder Einzelner) gibt nicht das Recht, mehr verunreinigen zu dürfen.

Die Energie stellt ein Erbe dar, das jeder Bürger beanspruchen darf, aber auch schützen muss.

Die Ethik ist Teil der Gedanken und des Gewissens des Menschen. Sie entwickelt sich nach und nach mit dem Auftauchen neuer Probleme.

Die Wissenschaft darf nicht im Dienste des Profits stehen, sondern muss in erster Linie dem Menschen dienen.

Wir müssen uns dabei im Unterscheiden und Abwägen üben.

3.5.5 Vorschlag

Es wäre wünschenswert, wenn eine Ethikkommission Stellung zu den jeweiligen energiepolitischen Projekten nehmen würde. Die politisch Verantwortlichen müssen in all ihren Entscheidungen den Standpunkt der Ethikkommission berücksichtigen.

3.6. Sparmassnahmen

3.6.1. Frage

Wie steht es um die Möglichkeiten, Strom einzusparen? Mit welchen Mitteln und Massnahmen können diese Einsparungen realisiert werden?

- a) Welche technischen Mittel gibt es heute?
- b) Wie sind die Einflussmöglichkeiten, damit die Menschen sensibilisiert werden und ihr Verhalten ändern?
- c) Welche politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen würden diese Einsparungen fördern?

3.6.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Marbet Peter (stv. Leiter Infrastruktur Werke Basel Novartis Services AG)
- Püntener Toni (Mitarbeiter Zürcher Energieberatung)

3.6.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Es ist offensichtlich, dass dieser Aspekt auf keinen Fall vernachlässigt werden darf.

Besonders interessiert hat uns eine Hypothese eines Experten, die eine Senkung des derzeitigen globalen Stromverbrauchs um 75% anstrebt. Diese Vision schien uns vollkommen realistisch.

- Derzeit bestehende technische Mittel und Wege, wie die Menschen sensibilisiert und ihre Verhaltensweisen verändert werden können
- Es gibt bereits stromsparende Produkte, was uns Sachverständige anhand von Beispielen bewiesen haben. Dasselbe gilt auch für die Sensibilisierung.

3.6.4. **Stellungnahme des Bürgerpanels**

Um diese Vorgabe zu erreichen, müssen alle derzeit verfügbaren Mittel eingesetzt und zusätzlich neue geschaffen werden.

Veränderungen der technischen Mittel und des Konsumverhaltens ermöglichen erhebliche Stromeinsparungen.

Im technischen Bereich müssen kurzfristig sehr ehrgeizige Bestimmungen festgelegt werden. Die Hersteller sollten sich der Herausforderung stellen, bei allen herkömmlichen, derzeit sich auf dem Markt befindlichen Geräten (TV, Kühlschrank etc.) eine Stromsenkung von 30% des derzeitigen Verbrauchs anzustreben. Die Geräte, die diesen Ansprüchen gerecht werden, würden mit einem Ökoqualitätslabel versehen.

3.6.5. **Vorschläge**

Die Kommunikation sollte intensiviert werden, um nicht-stromaufwendige Produkte und Techniken für ein breiteres Publikum kenntlich zu machen (Technische Produkte, Gebäude etc.)

Innovative Erzeugnisse sollten durch subventionierte Ausstellungen und zielgerichtete Information gefördert werden. Ziel ist es, das Interesse von Unternehmen zu wecken, die bereit sind, diese Produkte von der Entwicklung bis hin zur Vermarktung mitzutragen.

Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, damit Bürger im Rahmen einer Innovationsbörse durch eine freiwillige finanzielle Beteiligung zur Unterstützung von Projekten beitragen können.

Es wäre wünschenswert, dass:

- die privaten Haushalte, die Industrie und das Verkehrs- und Transportwesen auf sich zugeschnittene Lösungen fänden, die eine effizientere Stromnutzung ermöglichen.
- die Informationen professioneller vermittelt würden und auf die breite Öffentlichkeit ausgerichtet wären. (Es dürfen nicht ausschliesslich punktuelle Informationskampagnen durchgeführt werden, sondern der Bürger muss kontinuierlich unterrichtet werden.)

- es mögliche Mittel wie Sensibilisierungsprogramme in den Schulen (die Kinder würden die Informationen weiter an die Eltern vermitteln) und eine deutliche Bezeichnung der betreffenden Produkte gäbe.

Darüber hinaus wünschen wir uns:

- dass nach dem PubliForum im TA eine Internet Homepage mit einem Briefkasten geschaffen wird, um die Bürger aufzufordern, eigene Vorschläge einzubringen.
- dass ein zusammenfassender Katalog erarbeitet würde, der den Bürgern einen optimalen Zugang zu energiewirtschaftlichen Informationen ermöglicht.

Schliesslich schlagen wir vor,

- eine Institution mit der Berechnung einer Energiequote für private Haushalte, Industrie, sowie Verkehrs- und Transportwege zu beauftragen. Verbraucher, welche die Quote übersteigen, würden höher besteuert, während solche, die eine Stromeinsparung nachweisen können, tiefere Preise zu bezahlen hätten.

3.7. Erneuerbare und alternative Energien

3.7.1. Frage

Ab wann und zu welchem Anteil kann der zukünftige Stromverbrauch durch erneuerbare und/oder alternative Technologien gedeckt werden?

- a) Bringt eine Erneuerung der Turbinen eine namhafte Potentialsteigerung? Und wenn ja, welche?
- b) Welches sind Chancen und Risiken der Geothermie (z.B. "Hot-dry-Rock"-Verfahren)?
- c) Welches ist der Stand der Forschung im Hinblick auf die Photosynthese (namentlich Grätzelzelle)?
- d) Welche neuen Möglichkeiten bestehen zur Lagerung und zum Transport elektrischer Energie (z.B. Supraleiter, neue Batterien, etc.)?
- e) Gibt es neue Verfahren zur Energiegewinnung, die der Öffentlichkeit noch wenig bekannt sind? Welches ist der Stand der Dinge?
- f) Welches sind die Kriterien zur Unterstützung und (finanziellen) Förderung erneuerbarer/alternativer Energien? Wer entscheidet über diese Kriterien? Wer entscheidet über diese Unterstützung und Förderung?

3.7.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Häring Markus (Häring Geo-Project)
- Staiss Frithjof (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW), Stuttgart)
- Schärer Hans-Ulrich (Bundesamt für Energie, Erneuerbare Energien)
- Lehmann Pierre (Société d'étude de l'environnement SEDE SA)

3.7.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Es gilt zu bedenken, dass sich die heutige Stromerzeugung in der Schweiz aus 60% erneuerbaren Energien (Wasserkraft) und zu 40% aus Kernenergie zusammensetzt.

Die alternativen Energien, ausgenommen die Wasserkraft, machen derzeit nur einen kleinen Teil der schweizerischen Stromproduktion aus.

- a) *Potentialsteigerung der Turbinen*: Ja, wobei die Potentialsteigerung nur einige Prozente bei der Wasserkraft ausmacht.

Laut einem Experten können auch die kleinen Laufkraftwerke einen beachtlichen Beitrag leisten: Viele kleine Flüsse ergeben einen Strom!

- b) *Chancen und Risiken der Geothermie*: Bis heute sind keine Risiken bekannt, da es sich bei der Geothermie um die Nutzung der Erdwärme handelt (wir können sie direkt gewinnen, ohne sie verarbeiten zu müssen). Es gibt jedoch Stimmen, die von einer Abkühlung der Erde sprechen, die jedoch keine bedeutenden Ausmasse annehmen wird.

Die Chancen liegen laut den Sachverständigen der Geothermie in einem ausserordentlichen Entwicklungspotential: überall und zu jeder Zeit verfügbar, umweltverträglich, verursacht keine Abfallprodukte und muss nicht gelagert werden.

Die auf einer realistischen Annahme fussende Vorhersage ist folgende: Im Jahr 2050 könnten 20% des heutigen Stromverbrauchs durch diesen Energieträger abgedeckt werden.

- c) *Forschungsstand der Grätzelzelle*: Diese Zelle befindet sich noch im Entwicklungsstadium. Sie wird vielleicht eine spürbare Einsparung der Produktionskosten im Vergleich zur Photovoltaik ermöglichen.
- d) *Neue Möglichkeiten bei Lagerung und Transport*: Laut einem der befragten Sachverständigen sind die bekanntesten Stromspeicher sicher die Stauseen und Batterien. Grosse Hoffnungen werden in den Wasserstoff und andere chemische Energieträger gesetzt.

Für die Stromübertragung werden Hochtemperatur-Supraleitungen in Betracht gezogen.

-
- e) *Neue, noch unbekannte Verfahren:* Neben der oben genannten Geothermie und den Grätzelzellen hat niemand bahnbrechende, für unser Land angemessene Lösungen erwähnt.
 - f) *Kriterium zur Förderung:* Auf diese Frage haben wir keine wirkliche Antwort von Experten erhalten. Die eidgenössische Energiekommission hat wie folgt dazu Stellung genommen: "Um die Prioritäten in Forschung und Entwicklung zu setzen, verfügt das BEW über Empfehlungen der eidgenössischen Energieforschungskommission. Letztere stützt sich auf ihren Leitplan 1996-1999, der vom Bundesrat gutgeheissen wurde. Ziel ist es, für die erneuerbaren Energien mehr oder weniger konstante Beträge einzusetzen, wobei die Pilot- und Demonstrationsprojekte besonders gefördert werden sollen. Wir haben uns bisher an diese Leitlinien gehalten, die uns immer noch als vertretbar erscheinen."

3.7.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, die Erzeugung aus Kernkraft kurzfristig durch alternative Technologien zu ersetzen. Die erneuerbaren Technologien sind aber vielversprechend und sollten daher weiterentwickelt werden.

- a) *Potentialsteigerung der Turbinen:* Wir sind der Meinung, dass diese Investition angesichts der heutigen Lage getätigt werden kann. Jedes Prozent zählt!!!
- b) *Chancen und Risiken der Geothermie:* Es handelt sich hierbei um eine zukunftssträchtige Lösung, die zahlreiche Vorteile und, wie es scheint, wenige Nachteile für die Umwelt mit sich bringt.
- f) *Kriterium zur Förderung:* Wir waren überrascht, welche bescheidenen Mittel für gewisse vielversprechende Forschungsprojekte eingesetzt werden. Hier besteht Handlungsbedarf. Es müssen mehr Mittel und Kräfte für die Förderung dieser zukunftssträchtigen Forschungsarbeiten aufgewendet werden.

3.7.5 Synthese

Gewisse Lösungen sind bereits vorhanden, andere müssen noch entwickelt und umgesetzt werden. Es fehlt dabei an Willen und Mitteln sowohl auf politischer wie auch auf wirtschaftlicher Ebene...

Laut Vorhersagen ist es durchaus berechtigt, daran zu glauben, dass die erneuerbaren Energien bald einen hohen Stellenwert in der Energieerzeugung einnehmen werden.

Gruppenarbeit während einem Vorbereitungswochenende

3.8. Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes

3.8.1. Frage

Was sind die Folgen der Liberalisierung für den Verbraucher?

- a) Wer gewinnt, wer verliert?
- b) Kann politisch noch Einfluss genommen werden?
- c) Wo bleiben die erneuerbaren Energien?
- d) Wie ist die Versorgungssicherheit flächendeckend zu gewährleisten?
- e) Wie wird die Abwälzung der sog. "Nicht-amortisierbaren Investitionen" (NAI) auf die Konsumenten begründet?

3.8.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Erdmann Georg (TU Berlin, Leiter Fachgruppe Energiesysteme)
- Dupont Jean-François (Generalsekretär Communauté Electricité Romande)
- Wüstenhagen Rolf (wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaft und Ökologie - HSG)

3.8.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

- a) *Wer gewinnt, wer verliert:* Die Volkswirtschaft als Ganzes wird langfristig profitieren, da durch den Wettbewerb keine Ressourcen mehr verschwendet werden (woraus tiefere Strompreise resultieren) und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz steigt – darüber sind sich die Experten einig. Die Liberalisierung hat jedoch die Eigenschaft, dass man nicht alle Details voraussehen kann, da sie auch eine Eigendynamik entwickelt.

Kurzfristig gesehen werden nicht alle profitieren: die Privatkunden einerseits, weil sie erst in einer späteren Phase von der Wahlfreiheit profitieren, und einzelne

Branchen andererseits (unter anderen die Energiebranche selber sowie ein Teil der Gemeinden), die vom Strukturwandel natürlich betroffen werden.

- b) *Politische Einflussmöglichkeiten:* Grundsätzlich stehen den BürgerInnen die üblichen demokratischen Instrumente (Initiative, Vernehmlassung, Referendum, Verbandsbeschwerderecht, Umweltverträglichkeitsprüfung) offen, um ihren Einfluss geltend zu machen. Dies gilt für das Elektrizitätsmarktgesetz genauso wie für künftige Vorlagen wie z.B. Solar-, Energie-Umwelt-Initiative etc. Zudem sind die staatlichen Organe weiterhin zuständig für Konzessionen und Betriebsbewilligungen. Der staatliche Einfluss auf die Produktionskosten soll aber wie gewünscht eliminiert werden. Falls Lenkungsabgaben eingeführt werden, sind die Endverkaufspreise aber nach wie vor von den staatlichen Stellen massgeblich mitbestimmt.
- c) *Positionierung erneuerbarer Energien:* Die Experten sind sich darüber einig, dass ohne flankierende Massnahmen die Verwendung erneuerbarer Energien wesentlich behindert wird, da diese mit den zu erwartenden tieferen Preisen noch weniger wettbewerbsfähig sind als heute schon. Als zusätzliche Schwierigkeit kommt derzeit noch dazu, dass europaweit ein Überangebot an Elektrizität besteht.
- d) *Flächendeckende Versorgungssicherheit:* Die Versorgungssicherheit besteht vor allem aus dem garantierten Netzanschluss einerseits und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung andererseits. Gemäss den Meinungen der Experten wird dies am besten durch eine unabhängige monopolistische Netzgesellschaft erreicht, welcher entsprechende Betriebsauflagen gemacht werden. In einzelnen Fällen sind jedoch aus Kostengründen auch netzunabhängige Lösungen zu erwarten und zu gestatten.
- e) *Abwälzung der Nicht-amortisierbaren Investitionen (NAI):* Der Anspruch auf die Abgeltung der NAI beruht grundsätzlich auf nicht vorhersehbaren Änderungen der Rahmenbedingungen, wie eben das Schaffen einer Wettbewerbssituation durch Liberalisierung. Ob, wieviel und durch wen diese Abgeltung erfolgen soll, ist jedoch umstritten. Es zeichnet sich jedoch ab, dass - wenn überhaupt - eine solche Abgeltung durch eine einmalige Zahlung einer Überwälzung auf den Strompreis aus ökonomischer Sicht vorzuziehen ist.

3.8.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Eine Liberalisierung, die Transparenz bringt, Interessen entflechtet und eine Wettbewerbssituation mit Wahlfreiheit für alle schafft, erachtet das BürgerInnenpanel grundsätzlich als wünschenswert und vorteilhaft. Die Zustimmung ist jedoch davon abhängig, dass die anzustrebenden Sparmassnahmen nicht beeinträchtigt werden, und die erneuerbaren Energien in der Schweiz trotzdem gefördert und unterstützt werden. Dafür wird eine substanzielle Lenkungsabgabe als unabdingbar betrachtet, die allenfalls durch weitere flankierende Massnahmen wie garantierter Netzzugang für die Produzenten erneuerbarer Energien, Quotenregelung, Strombörsen als Mix ergänzt werden.

Das BürgerInnenpanel betrachtet es als unzumutbar, dass Privatkunden und Kleinkonsumenten erst nach zehn Jahren (ab Inkrafttreten des Energiemarktgesetzes) in den Genuss der Wahlfreiheit kommen sollen. Dieses Ziel kann unseres Erachtens innert fünf Jahren verwirklicht werden, wenn z.B. die lokalen Elektrizitätswerke den Auftrag erhalten, die Interessen ihrer Endkunden (d.h. Gebietsbewohner) zu vertreten.

Das BürgerInnenpanel fordert, dass der Anteil der erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) innert zehn Jahren 10% des Gesamtkonsums übersteigt.

Die allenfalls resultierenden Härtefälle aus der Liberalisierung sind einzeln und direkt zu beheben, ohne dass dabei das Grundprinzip unnötig kompliziert und verwässert wird.

Einheimische Ressourcen - vor allem in den Gebirgskantonen - sind durch die entsprechenden Massnahmen zu unterstützen.

3.9. Externe Kosten

3.9.1. Frage

Wie können alle anfallenden Kosten, auch die externen, in die Strompreise eingeschlossen werden?

- a) Was hätte das für Folgen für die Preisstruktur?
- b) Ist die "Kostenwahrheit" gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich anwendbar?

3.9.2. **Hauptsächlich befragte Experten**

- Strahm Rudolf (SP Nationalrat)
- Hirschberg Stefan (Paul Scherrer Institut)

3.9.3. **Zusammenfassung der Expertenantworten**

Es sind sich alle Experten einig, dass dies nur durch Lenkungsabgaben auf dem Strompreis erreicht werden kann.

Die Experten sind sich nicht einig, ob man die externen Kosten exakt berechnen kann (Frage der Wertung, Spätfolgen).

- a) *Preisstruktur*: Kein Experte konnte diese Frage beantworten!
- b) *Kostenwahrheit*: Ja, grundsätzlich ist das möglich.

3.9.4. **Stellungnahme des Bürgerpanels**

Es ist eine Frage des politischen Willens, ob die externen Kosten in die Strompreise eingeschlossen werden können.

Wir meinen, dass durch Lenkungsabgaben alle Kosten, auch die externen, möglichst rasch in die Strompreise eingeschlossen werden müssen.

Der Anteil der Lenkungsabgabe, der zur Deckung der externen Kosten vorgesehen ist, muss zur Speisung eines Fonds für Spätfolgeschäden rückgestellt werden.

Die Diskussion ist in vollem Gange

3.10. Lenkungsabgaben und Energiesteuer

3.10.1. Frage

Welchen Einfluss hätte eine durch Lenkungsabgaben und/oder Energiesteuer erzielte Erhöhung des Strompreises auf den Arbeitsmarkt? Wie würde dadurch die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinflusst?

3.10.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Wüstenhagen Rolf (wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaft und Ökologie - HSG)
- Strahm Rudolf (SP Nationalrat)

3.10.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Die Mehrzahl der Experten war sich einig, dass die Erhöhung des Strompreises einen neutralen bis positiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben wird.

Ein Experte aus der Industrie vertritt indes die Meinung, dass sich eine Erhöhung des Strompreises negativ auf den Arbeitsplatz Schweiz auswirken wird.

Der Strukturwandel ist schon lange im Gange und wird durch eine Erhebung von Lenkungsabgaben nicht wesentlich beeinflusst.

Über die Verwendung der Einnahmen aus der Lenkungsabgabe bestehen unterschiedliche Meinungen.

3.10.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Die Mehrheit des PubliForums ist der Meinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft durch eine Lenkungsabgabe positiv beeinflusst wird. Die Erhebung einer Lenkungsabgabe sollte so rasch wie möglich eingeführt und, je nach Stromverbrauch, schrittweise erhöht werden. Wir plädieren für eine Verteilung der Einnahmen aus der Lenkungsabgabe. Der Streit über die Verwendung der Einnahmen darf die Einführung der Lenkungsabgaben nicht verzögern!

Die Verwendung muss zweckgebunden sein und sollte definitiv im Rahmen der Ökologischen Steuerreform geregelt werden. Bis dahin schlagen wir vor, dass die Einnahmen für folgende Zwecke verwendet werden:

- Förderung erneuerbarer Energien
- Gezielte Förderung und Unterstützung rationeller Energieverwendung
- Deckung der Kosten des Strukturwandels (Umschulung)
- Externe Kosten der Stromproduktion

Präsentation des Berichts

3.11. Internationale Koordination

3.11.1. Frage

Was unternehmen die Verantwortlichen, um die schweizerischen Zielsetzungen mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch international zur Anwendung zu bringen?

- a) Was gibt es für Konzepte zur europäischen und internationalen Stromversorgung?
- b) Wie werden diese Aktivitäten koordiniert?

3.11.2. Hauptsächlich befragte Experten

- Renggli Martin (Bundesamt für Energie, Leiter des Dienstes Energiepolitik)
- Wagner Andreas (Berater für Energie- und Umweltpolitik, hauptsächlich für die Europäische Union)

3.11.3. Zusammenfassung der Expertenantworten

Die Koordination schweizerischer Zielsetzungen mit dem internationalen Umfeld geschieht vor allem durch Mitgliedschaft und Mitarbeit bei der Internationalen Energieagentur, Energiecharta, Klimaschutzkonvention und GATT/WTO-Übereinkommen. Zudem werden die EU-Programme und -Richtlinien bei der Implementierung der schweizerischen Ziele und Massnahmen mitberücksichtigt.

- a) *Konzepte auf europäischer und internationaler Ebene:* Es handelt sich dabei beispielsweise um die Europäische Energiecharta (April 1998), EU-Binnenmarktrichtlinien für Elektrizität (1996) sowie das Weissbuch erneuerbarer Energien und Europäische Stromeinspeisungsrichtlinie.
- b) *Koordination internationaler Konzepte:* In einem komplizierten Zusammenspiel zwischen den internationalen Organisationen, z.B. der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Ministerrat und den Regierungen der Mitgliederstaaten sowie den wichtigsten Handelspartnern, einzelnen Interessensgruppen und Lobbies.

3.11.4. Stellungnahme des Bürgerpanels

Es kann ausgesagt werden, dass unsere vorhandenen und geplanten Zielsetzungen und Massnahmen mit den europäischen und internationalen Richtlinien verträglich sind. Die Schweiz ist jedoch nur ein kleines globales Dorf auf der Welt. Der Umweltschutz kennt keine Grenzen und wird darum auch an keiner Grenze aufgehalten. Internationale anwendbare Konzepte sind verfügbar, werden aber politisch bis jetzt nicht umgesetzt: Interessenskonflikte verhindern dies. Trotz heutiger und zukünftiger Vorreiterrolle auf einigen Gebieten ist unser Einfluss weltweit sehr klein. Es besteht trotzdem ein Bedürfnis nach längerfristigen globalen Lösungen und Kontrollmöglichkeiten im Bereich der Stromerzeugung.

3.11.5 Vorschläge

Das BürgerInnenpanel wünscht, dass die Schweiz zügig die nachhaltigen Lösungen einführt, auch wenn sie nicht dem Ideal einer internationalen Harmonisierung der Energie- und Umweltschutzpolitik auf hohem Niveau entspricht.

Der Wirtschaftsstandort Schweiz soll zudem nicht durch zuviel Perfektionismus von seiner wirtschaftlichen Attraktivität einbüßen.

4. Programm

Freitag, 15. Mai (Nationalratssaal, Bundeshaus)

- 10:00-10:30:** **Offizielle Eröffnung des PubliForum**
Eröffnungsansprachen von:
- *Herr Ernst Leuenberger (Präsident des Nationalrates)*
 - *Frau Verena Meyer (Präsidentin des Schweizerischen Wissenschaftsrates)*
 - *Herr Ulrich Fischer (Nationalrat, Präsident der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK)).*
- 10:30-11:00:** **Worum geht es?**
Die Veranstalter erklären den Ablauf des PubliForum.
Das Bürgerpanel stellt sich und die zur Diskussion stehenden Inhalte vor.
- 11:00-16:30:** **Beginn der Fragerunde zwischen Fachleuten und Bürgern**
- 11:00-11:30:* Wer gewährleistet eine "intakte" Umwelt in bezug auf die Risiken der Stromerzeugung? Welche Mittel (Finanzen, Steuerungsinstrumente, Gesetze etc.) stehen zur Verfügung, um die "intakte" Umwelt zu garantieren?
- 11:30-12:00:* Wie sicher und verantwortungsvoll wird die Entsorgung der radioaktiven Abfälle und der später stillgelegten Kernkraftwerke gehandhabt? Wie können die Bürgerinnen und Bürger zu einer Lösung beitragen?
- 12:00-14:00:* Mittagessen
- 14:00-14:30:* Muss ein System zur Energieerzeugung und -versorgung nicht einem ethischen Prinzip entsprechen?

14:30-15:00: Wie steht es um die Möglichkeiten, Strom einzusparen? Mit welchen Mitteln und Massnahmen können diese Einsparungen realisiert werden?

15:00-15:30: Pause

15:30-16:30: Ab wann und zu welchem Anteil kann der zukünftige Stromverbrauch durch erneuerbare und/oder alternative Technologien gedeckt werden?

16:30-17:30: Diskussion

ab 19:00: Das Bürgerpanel zieht sich zum Rückblick und zur Zusammenfassung des ersten Tages zurück.

Samstag, 16. Mai 1998 (Casino Bern, Burgerratssaal)

9:00-12:00: Fortsetzung der Fragerunde zwischen Fachleuten und Bürgern

9:00-9:45: Was sind die Folgen der Liberalisierung für den Verbraucher?

9:45-10:15: Wie können alle anfallenden Kosten, auch die externen, in die Strompreise eingeschlossen werden?

10:15-10:45: Pause

10:45-11:15: Welchen Einfluss hätte eine durch Lenkungsabgaben und/oder Energiesteuer erzielte Erhöhung des Strompreises auf den Arbeitsmarkt? Wie würde dadurch die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinflusst?

11:15-11:45: Was unternehmen die Verantwortlichen, um die schweizerischen Zielsetzungen mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch international zur Anwendung zu bringen?

-
- 14:00-16:00:** **Diskussion**
Mit einer Ansprache von Frau Dori Schaer-Born (Regierungsrätin Kt. Bern)
- ab 16:00:** **Das Bürgerpanel zieht sich zurück und beginnt mit der Redaktion des Berichts, der seine Empfehlungen enthält.**

Montag, 18. Mai 1998 (Casino Bern, Burgerratssaal)

- 10:00-11:00:** **Wichtigste Resultate des PubliForum**
Das Bürgerpanel stellt seinen Bericht vor.
- 11:00-11:30:** **Reaktionen**
Verschiedene Persönlichkeiten kommentieren den Bericht und die Arbeitsweise des PubliForum.
- *Herr Thomas Leisinger (Mitglied TA-Leitungsausschuss)*
 - *Herr René Longet (Präsident Begleitgruppe des PubliForum)*
 - *Frau Brigitta Gadiant (Nationalrätin, Präsidentin der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur).*
- 11:30-12:15:** **Offene Diskussion**
Das Publikum ist eingeladen, dem Panel Fragen zu stellen und die Inhalte des Berichtes zu diskutieren.
- 12:15:** **Schlusswort**
Sergio Bellucci, Leiter TA-Programm Schweiz
- 12:30-13:00:** **Pressekonferenz**
- Das Wichtigste in Kürze.
 - Fragerunde mit den Bürgerinnen und Bürger des PubliForum und weiteren beteiligten Personen.

5. Die befragten Experten

<i>Name</i>	<i>Organisation</i>
Chaim Nissim	Contratom, Grüne Partei
Dupont Jean-François	Generalsekretär Communauté Electricité Romande
Erdmann Georg	TU Berlin, Leiter Fachgruppe Energiesysteme
Gysler Regula	Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz
Häring Markus	Häring Geo-Project
Hirschberg Stefan	Paul Scherrer Institut
Jakubec Joel	Präsident Association pour l'appel de Genève APAG
Lehmann Pierre	Société d'étude de l'environnement SEDE SA
Marbet Peter	stellvertretender Leiter Infrastruktur Werke Basel Novartis Services AG
Naegelin Roland	Präsident eidgenössische Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen
Püntener Toni	Mitarbeiter Zürcher Energieberatung
Renggli Martin	Bundesamt für Energie, Leiter des Dienstes Energiepolitik
Schärer Hans-Ulrich	Bundesamt für Energie, Erneuerbare Energien
Silva Semadeni	Nationalrätin SP

<i>Name</i>	<i>Organisation</i>
Staiss Frithjof	Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW), Stuttgart
Strahm Rudolf	Nationalrat SP
Wagner Andreas	Bundesverband WindEnergie e.V., Europäischer Berater für Energie- und Umweltpolitik
Wüstenhagen Rolf	wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Wirtschaft und Ökologie - HSG
Zuidema Piet	Nagra, Abteilungsleiter Nukleartechnik und Sicherheit

Die Experten nehmen Stellung zu den Fragen der Bürger

6. Begleitgruppe, Organisatoren und Evaluatoren

	<i>Name</i>	<i>Organisation / Funktion</i>
<i>Begleitgruppe</i>	Aegerter Irene	Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), Zürich
	Baer Alec	Ehem. Bundesamt für Energie
	Caccia Fulvio	Nationalrat / Mitglied des TA-Leitungsausschusses
	Hörning Georg	Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart
	Joss Simon	Centre for the Study of Democracy, London
	Kowalski Emil	Nagra, Wettingen / Mitglied des TA-Leitungsausschusses
	Longet René (Präsident der Begleitgruppe)	Société pour la protection de l'environnement, Genève / Mitglied des TA-Leitungsausschusses
	Meier Ruedi	Energiewirtschaftsberater
	Renold Ursula	Schweizerische Energiestiftung (SES) Zürich
	Waldner Rosmarie	Tages Anzeiger, Zürich

	<i>Name</i>	<i>Organisation / Funktion</i>
<i>Organisation des PubliForum</i>	Baeriswyl Michel	TA/SWR Assistent Projekt PubliForum
	Bellucci Sergio	TA/SWR Leiter Programm TA
	Bütschi Danielle	TA/SWR Verantwortliche Projekt PubliForum
	Hiltbold Jean-Pierre und Team	PUSH'n'PULL / Beratung und Unterstützung in der Kommunikation
	Rey Lucienne	TA/SWR Öffentlichkeitsarbeit TA-Programm
	Walpen Brigitta	TA/SWR Sekretariat Programm TA
<i>Moderation</i>	Egger Ulrich	Egger, Philips + Partner, Zürich
<i>Evaluation</i>	Enderlin-Cavigelli Regula	Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen
	Schild Patrick	Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen

7. PubliForum-Lied

(nach der Melodie der Nationalhymne, Original französisch)

Hier ist das PubliForum
 es sind Männer und auch Frauen
 ganz wie auch schon dazumal
 als der Kerzenschein
 einzige Energieform war
 Man hat nach Besserem gesucht (bis)
 blieb aber unverrichteter Dinge
 und voller Verwirrung

Man weiss nicht, ob die Wärme
 der Erde trügerische Hoffnung ist
 so wie das einst der Fall war
 für die Atomkraftwerke
 diese unzeitgemässen Übrigbleibsel
 die man unübertroffen wähnte (bis)
 als diese schäbigen Zementbecken
 wo nichts wiederverwertet werden kann

Man weiss nicht, ob die Sonne
 sich jemals auszahlen wird
 so wie das früher der Fall war
 für die schönen thermischen Krafwerke
 die von Erdbeben bedroht sind
 So suchen wir nun nach Besserem (bis)
 nach einer nachhaltige Lösung
 für eine lebenswerte Welt

(von Maryse)

Voici le PubliForum
 C'est des femes et puis des hommes
 Autant que c'était le cas autrefois
 Quand on n'avait qu'les bougies
 Pour tout'forme d'énergie
 On a cherché beaucoup mieux (bis)
 Mais on est resté bredouilles
 Et tout plein d'embrouilles.

On n'sait pas si la chaleur
 De la terre n'est pas une leurre
 Autant que c'était le cas, autrefois
 Pour les centrales atomiques
 Ces vestiges anachroniques
 Qu'on a cru qu'y avait rien d'mieux (bis)
 Qu'ces bacs de ciment minables
 Où y a rien de recyclable.

On n'sait pas si le soleil
 Nous fera gagner de l'oseille
 Autant que c'était le cas, autrefois
 Pour les belles centrales thermiques
 Menacées de secousses sismiques
 Alors nous cherchons bien mieux (bis)
 Une solution durable
 Pour un monde enfin vivable

(von Maryse)